

بررسی رابطه حکمروایی خوب شهری با توسعه پایدار شهری در شهر همدان

پگاه سیفی لاله^{1*}، شادی توکلی²، سعیدعارف³

- 1- دانشجویی کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده علوم انسانی، عضو باشگاه پژوهشگران جوان، pegah_seyfilale@yahoo.com
- 2- دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه بوعلی سینا دانشکده فنی مهندسی، shadi.tavakoli72@yahoo.com
- 3- کارشناسی مهندس تکنولوژی عمران عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان دانشکده فنی مهندسی، saeedaref68@yahoo.com

چکیده

بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمروایی خوب شهری و مطابقت آن در شرایط شهرهای ایران صورت گرفته است معیارهایی چون مشارکت شهروندان، اثر بخشی و کارایی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، شفافیت، قانونمندی، جهت گیری توافقی، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی به عنوان معیارهای حکمروایی خوب شهری در ایران نام برده شده است. شهر همدان به عنوان مرکز استان همدان، مانند سایر شهرهای ایران دستخوش مشکلات بسیاری است که توجه به مساله حکمروایی خوب شهری در نظام مدیریت آن ضروری می نماید. به خصوص ریز نظام مدیریتی شهرداری که مهمترین نقش را در برنامه ریزی شهری و اداره امور شهر دارا می باشد. در این پژوهش ارتباط بین حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار شهری از طریق سنجش وضعیت شاخص های حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری در مناطق شهرداری شهر همدان و آزمون همبستگی میان این دو، بررسی گردید. روند انجام تحقیق بدین گونه بود که ابتدا چارچوب نظری پژوهش از طریق مطالعه و مصاحبه با متخصصان و بررسی نظرات گوناگون درباره رابطه بین حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری تعیین شد. پس از تعریف عملیاتی، شاخص های مربوط به حکمروایی خوب و توسعه پایدار شهری انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و به صورت نگارش سیستمی دنبال شده و روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی- اسنادی می باشد، به طوری که داده ها و اطلاعات مربوط به شاخص ها با توجه به جامعه آماری منطقه مورد مطالعه که شامل (525794) نفر می باشد از این حجم (400) نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. و داده ها از طریق توزیع دو نوع پرسش نامه که یکی برای سنجش حکمروایی خوب شهری و دیگری برای سنجش شاخص های توسعه پایدار شهری بین مردم گردآوری شده اند و شاخص ها توسط آزمون های آماری به وسیله نرم افزار SPSS مورد آزمون قرار گرفته اند، این آزمون ها نشان داده اند که شاخص های حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری، مدیریت شهری، قانون، شهر همدان.

واژه های کلیدی: حکمروایی خوب شهری، توسعه پایدار شهری، مدیریت شهری، قانون، شهر همدان.

مقدمه

نظام برنامه ریزی و مدیریت توسعه ی شهری در کشورهای در حال توسعه (و از آن جمله ایران) به صورت متمرکز است و هدایت و مدیریت توسعه ی شهرها از طریق سازمان های دولتی و عمومی در سطح ملی و محلی انجام می پذیرد. این نظام دارای تنگناها و نارسایی های عمده ی قانونی، ساختاری، عملکردی ارتباطات بین سازمانی است. امروزه مدیران شهری با مشکلات عدیده ای چون فقر، بیکاری، تورم، آلودگی زیست محیطی، بدمسکنی و کمبود زیر ساخت ها، ... در شهرها رو به رو هستند؛ به طوری که نیاز به چاره جویی ریشه اس این مسائل و حرکت به سوی چشم اندازی مطلوب را اجتناب ناپذیر کرده است [1].

حکمروایی شهری¹ خوب هنگامی میسر است که دولت محلی شهری- یا همان شهرداری- توانایی همکاری و شراکت یا بخش خصوصی و سازمان های جامعه مدنی را برای اداره امور محلی داشته باشد. پدیده جهانی شدن و گسترش شیوه مردم سالاری تضعیف، ساختارهای متمرکز و تک ساختی را در پی داشته و مدیریت در شرایط متغییر و پیچیده را در جز در قالب الگوهای مشارکت جو در سطح

¹ Urban Governance

ملی و محلی ناممکن ساخته است. البته در این میان، آن چه پذیرفته شده نقش دولت محلی در سیاست گذاری و رهبری جریان توسعه شهری است. چهار دیدگاه کلاسیک درباره نقش دولت محلی وجود دارد:

- دولت محلی به منزله تامین کننده رفاه
- دولت محلی به منزله برنامه ریز و تنظیم کننده اقتصاد محلی
- دولت محلی به منزله واسطه در شکل گیری اقتصاد محلی
- دولت محلی به منزله عامل اعمال زور برای نظم و مقررات اجتماعی [2].

این دیدگاه به رابطه یک طرفه میان دولت محلی و شهروندان توجه دارند و عمده تاکید آن ها بر خصوصیات دولت محلی ، بخش خصوصی و جامعه مدنی توجه دارد. تصمیمات مدیریت شهری^۲ بر زندگی شهروندان تاثیر گذار است. کنش های شهروندان نیز متقابلاً بر ابعاد مختلف مدیریت شهری مانند انتخابات ، رقابت ها، خط مشی ها و توزیع منابع و خدمات تاثیر دارد. از این رو هر چه جریان حکمروایی شهری بر پایه دولت محلی توانمند و تعامل پذیر اتفاق افتد، اثر مثبت آن بر توسعه محلی بیشتر خواهد بود. دولت محلی نقطه کانونی پیشبرد برنامه های توسعه شهری پایدار است [3]. مباحث حکمروایی و توسعه پایدار شهری^۳ از موزات نو و جدید برنامه ریزی شهری است که سعی دارد از طریق حکمروایی خوب شهری به توسعه پایدار شهری دست یابد. بر همین اساس در این تحقیق سعی شده نشان داده شود که آیا این مهم در شهر همدان اتفاق افتاده است، و اگر اتفاق افتاده تا چه حد توسعه پایدار شهری حاصل از برقراری حکمروایی خوب در شهر همدان رخ داده است.

1- معرفی شهر همدان

شهر همدان در منطقه غربی و کوهستانی ایران قرار گرفته و مرکز شهرستان و استان همدان می باشد. این شهر در دامنه کوه الوند و در بلندی ۱۷۴۱ متری از سطح دریا واقع شده است و از شهرهای سردسیر ایران به شمار می آید. همدان قدیمی ترین شهر ایران و از کهن ترین شهرهای جهان است. در سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای همدان را «پایتخت تاریخ و تمدن ایران» اعلام کرد. همدان اولین پایتخت نخستین شاهنشاهی ایران، مادها بوده است. هم اکنون شهرستان همدان به دلیل داشتن مراکز تاریخی و دیدنی به عنوان پنجمین شهر فرهنگی و توریستی کشور شناخته می شود. در ادامه به صورت مختصر اشاره ای به ویژگی های طبیعی، اجتماعی و کالبدی این شهرستان می شود [4].

-ویژگی های طبیعی و جغرافیایی

شهرستان همدان با وسعتی حدود 4118 کیلومتر مربع، از خط الرأس رشته کوه الوند، تا مرزهای شرقی استان کشیده شده است. شرقی ترین نقطه این شهرستان 49 درجه و 27 دقیقه غربی ترین آن 48 درجه و 20 دقیقه از نصف النهار گرینویچ فاصله دارد و در حد فاصل 34 درجه و 35 دقیقه، تا 35 درجه عرض شمالی واقع شده است. شهرستان همدان، از شمال به شهرستانهای رزن و کبودرآهنگ، از جنوب به توپسرکان و ملایر، از شرق به استان مرکزی و از غرب به شهرستان بهار محدود می شود. این شهر منطقه ای است کوهستانی و کوه های واقع در آن در تقسیم بندی کوه های ایران در مجموعه رشته کوه های غربی و مرکزی کشور قرار می گیرد، که جهت آنها مانند رشته کوه های مرکزی از شمال غربی به جنوب شرقی می باشد. آب و هوای همدان مختلف و اوضاع جوی منطقه از لحاظ حداقل و حداکثر برودت و باران در فصول سال متغیر است. در مجموع این شهر از نقاط کوهستانی سرد است که حد متوسط برف سالانه بین ۱۵۵ تا ۲۴۵ میلیمتر می باشد و سرما تا ۳۰ درجه زیر صفر می رسد [4].

-ویژگی های جمعیتی و اجتماعی

² Urban management

³ Urban Sustainable Development

شهر همدان از لحاظ جمعیت چهاردهمین شهر پرجمعیت ایران به شمار می‌آید. جمعیت شهر همدان مطابق با آخرین سرشماری حدود 525794 نفر برآورد می‌شود که با تراکم 6444 (نفر بر کیلومتر مربع) در سطح شهر پراکنده شده‌اند. رشد سالانه جمعیت در این شهر طی 10 سال گذشته 0/64 برآورد شده است [5].

-ویژگی های کالبدی

یکی ویژگی های شهر همدان، نقشه آن می‌باشد که توسط "کارل فریش" مهندس آلمانی طراحی شده و به نقشه شعاعی معروف است که در اصطلاح جغرافیا به این گونه شهرها سبک باروک گفته می‌شود. میدان مرکزی همدان در حکم همان نقطه مرکزی دایره‌است. بنای این میدان در سال 1307 خورشیدی آغاز و از اوایل 1311 مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌است. شعاع میدان مرکزی همدان 80 متر است. در فاصله‌های دورتر از محیط این میدان بلوارها و خیابان‌ها با شعاع بزرگتر قرار دارند که در حال حاضر به علت توسعه شهر در برخی از جهت‌های شهر تا دایره سوم هم رسیده‌است. به این دایره‌ها در اصطلاح خیابان‌های کمربندی گفته می‌شود. 6 خیابان اصلی شهر به نام‌های باباطاهر، اکباتان، شهدا، تختی، بوعلی و شریعتی، به میدان مرکزی همدان وصل شده‌اند. عرض این خیابان‌ها 30 متر است و با فاصله 60 متر و زاویه 60 درجه‌ای به شش جانب شهر منشعب می‌شوند. در ابتدای هر خیابان اصلی دو گنبد نقره‌ای رنگ به تعداد 12 گنبد بنام هر امام معصوم تعبیه شده است که نشانگر مذهبی بودن و شیعی بودن این شهر از دیرباز می‌باشد. اما امروزه به دلیل تراکم جمعیت و طرح شعاعی، ترافیک مرکز شهر بسیار بالا است [6].

پس از آن در سال 1345 شمسی هم زمان با اجرای اصلاحات ارضی منطقه، شهر همدان دارای طرح جامع شد. مرحله اول در سال 1347، مرحله دوم آن در 1350 و طرح تفصیلی آن در 1352 به تصویب رسید. در این طرح با پیشنهاد حلقه دوم، شکل گیری سازمان شهر همانند طرحی که توسط کارل فریش ارائه داده شده بود، به صورت حلقوی و با مرکزیت میدان اصلی در نظر گرفته شد و لیکن در محدوده های میان شریان های جدید، تقسیماتی در حد محله با فرم درون گرا پیشنهاد گردید [6].

همانطور که گفته شد شهر همدان علی رغم تلاش های بسیار همچنان به عنوان یک شهر تک مرکزی مطرح است و با وجود تلاش های بسیاری که جهت ایجاد تعدادی مرکز در تقاطع های حلق های اول و دوم شده است، همچنان میدان امام خمینی به عنوان مرکز اصلی شهر مطرح است که البته شکل شهر و چگونگی توزیع کاربری ها هم القاکننده همین موضوع هستند (قرارگیری بازار همدان در کنار میدان امام خمینی). اگر چه این مرکزیت باعث ایجاد خوانایی و هویت در شهر شده است اما تقریباً کلیه ساکنین محلات مرکزی، فقدان دسترسی مناسب و هرج و مرج بالا را به عنوان مشکل اصلی محلات خود مطرح کرده اند. پس باید سعی شود در کنار بهسازی مرکز کنونی شهر مراکز دیگر را نیز تقویت کرد. بنابراین میدان مرکزی که از کالبد منسجم و قوی برخوردار است، توسط کلیه افراد قابل حتی مسافران قابل شناسایی می باشد و به همین دلیل تنها مبدا و مقصد شناخته شده توسط همگان بوده و در نتیجه پرتراکم ترین نقطه شهر گردیده است. این بافت حلقوی در طرح های بعدی هم تقویت شده است و اصول آن حفظ شده است و در واقع نظام اصلی رفت و آمد درون شهری تغییری نکرده است. این نظام در شرایط فعلی به نحوی است که بیشترین رفت و آمدهای درون شهری توسط خیابان های شعاعی منتهی به میدان اصلی شهر انجام می شود و البته همچنان ترکیب بافت کاملاً ارگانیک همدان با بافت شعاعی به وضوح دیده می شود. نکته ای که در مورد شهر همدان حائز اهمیت می باشد، این است که، بدلیل خوش آب و هوا بودن ناحیه جنوبی و قرار گرفتن باغات در این ناحیه، اصطلاح عامیانه "بالای شهر" برای منطقه جنوبی شهر استفاده می شود. این در حالی است که منطقه شمال شهر بدلیل قرار گرفتن در وضعیتی نامناسب جزء محلات حاشیه ای و با معماری نه چندان مناسب محسوب می شود [6].

4-مواد و روش پژوهش:

روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و به صورت نگرش سیستمی دنبال می شود و با توجه به روش های تحلیل داده ها در رابطه با حکمروایی خوب شهری می توان در رتبه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها و متغیرهای حکمروایی، از نرم افزار SPSS استفاده کرد. قابل ذکر است داده های فوق با تدوین و تکمیل پرسش نامه از شهروندان به عنوان عرصه خصوصی، شورای شهر به عنوان عرصه عمومی و

شهرداران مناطق شهری به عنوان اعضای یک نهاد رسمی از مدیران شهری و متخصصان بخش عمومی جمع آوری و در مرحله مطالعات اسنادی از منابع مربوط داخلی و خارجی استفاده شد و همچنین نرم افزار GIS در برخی از مراحل تحقیق کاربرد داشت.

4-1- جامعه و نمونه آماری:

در این تحقیق ، جمعیت آماری مورد مطالعه برای تحلیل حکمروایی خوب شهری در توسعه پایدار شهری، 4 منطقه شهری شهرداری همدان می باشد. از بین جامعه حدود 525794 نفری، بر اساس فرمول کوکران تعداد 400 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید که با روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.

4-2- روش گردآوری اطلاعات:

مرحله ی گردآوری اطلاعات آغاز فرآیند است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آن ها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده ی خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را به اتکای آن ها می یابد؛ به عبارتی محقق به اتکای اطلاعات گردآوری شده واقعیت و حقیقت را آن طور که هست کشف می نماید؛ اعتبار اطلاعات اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا اطلاعات غیر معتبر مانع از کشف حقیقت و واقعیت می گردد و مسئله و مجهول مورد نظر محقق به درستی معلوم نمی شود یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه می شود.

4-3- روند جمع آوری داده های اولیه و ثانویه:

الف) داده های اولیه:

در این مقاله، برای پر کردن پرسش نامه ها یک تیم چهار نفره در نظر گرفته شده بود. اعضا تیم به صورت فشرده با موضوع تحقیق، آشنا شدند و در رابطه با مواجهه با مردم و پر کردن پرسش نامه آموزش دیدند. جمع آوری داده ها ظرف مدت پنج روز در محلات مناطق شهرداری ها و در ساعات اداری انجام پذیرفت. این در صورتی بود که قبل از ارائه پرسش نامه به افراد از آنان سوال می شود که آیا تجربه مراجعه به شهرداری منطقه را داشتند یا خیر، اگر جواب بلی بود پرسشنامه را برای تحقیق پر می کردند. این سوال بخاطر آن بود که پرسش نامه عملکرد شهرداری منطقه را بررسی می کرد. البته دیدگاه مردم نسبت به عملکرد شهرداری در روزی که به آن مراجعه داشته اند، علاوه بر سایر موارد، تابعی از میزان موفقیت شان در حصول هدف یا اهداف مراجعه به شهرداری است. بدین معنی اگر شخص در آن روز، عملکرد خوبی از شهرداری دیده باشد، با دیدی مثبت به سوالات پاسخ می دهد و در غیر این صورت با دیدی منفی، که البته با گذر زمان و کمرنگ شدن احساسات فرد، این نوع از خطا کمتر می شود. به هر حال، می توان فرض کرد تعداد افرادی که با دیدگاه مثبت به سوالات پاسخ دادند مساوی با تعداد افراد با دیدگاه منفی بوده است؛ گرچه بهتر بود در طراحی پرسشنامه به این مساله که شخص در آن روز به هدف خود از مراجعه به شهرداری رسیده است یا نه، توجه می شد و ارتباط آن با نحوه پاسخگویی فرد، مورد بررسی قرار می گرفت.

ب) داده های ثانویه:

روند جمع آوری داده از طریق اسناد، مدارک و گزارش های شهرداری، وقت گیر ترین مرحله انجام پژوهش بود. در این مرحله به جز کارمندان و کارشناسان ادارات دولتی، با بیش از 20 نفر از کارمندان و کارشناسان شهرداری ارتباط حضوری برقرار شد. آشنا نبودن مخاطبان با موضوع پژوهش، بوروکراسی اداری، بعضا محافظه کاری افراد، نبود سیستم منظم مستند سازی اطلاعات و دلایل دیگری از جمله علل طاقت فرسا بودن این مرحله بود. در اولین مراجعات، برداشت سیاسی از اصطلاح حکمروایی خوب در موضوع پژوهش غالبا باعث موضع گیری افراد در همکاری برای ارائه اطلاعات می شد، به همین دلیل در ادامه پژوهش از اصطلاح مدیریت شهری به جای حکمروایی، استفاده شد و موضوع پژوهش، تحلیل اثر مدیریت شهری بر توسعه پایدار معرفی گردید. گرچه این عنوان نیز به این دلیل تداعی کننده ارزیابی عملکرد شهرداری بود و بالطبع هر یک از کارمندان شهری در هر سطحی که بودند ممکن بود در ارائه اطلاعات حساسیت به خرج دهند. بعضا از به کار بردن کلمه پایدار در کنار توسعه نیز پرهیز می شد زیرا ممکن بود برای مخاطب ناآشنا باشد. البته علی رغم مشکلات فوق الذکر، در اکثر موارد کارمندان و کارشناسان شهرداری همکاری خوبی با نگارنده داشتند. پرسش نامه ای که برای شورای شهر و مسئولین شهرداری طرح شده بود، پرسش شوندگان به بهانه مسائل امنیتی از جواب دادن به پرسش نامه امتناع کردند. در

نهایت تحقیق با دو پرسش نامه که یکی برای حکمروایی خوب شهری و دیگری برای توسعه پایدار شهری بود که شهروندان به آن ها جواب داده بودند دنبال گرفته شد.

5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

5-1- آمار توصیفی:

آمار توصیفی، آن دسته از مفاهیم و شاخص های آماری است که جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، طبقه بندی، ترسیم نمودارها و توصیف داده های جمع آوری شده به کار می رود. روش های آمار توصیفی به صورت ترسیم نمودارها، محاسبه ی شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی مطرح می شوند. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS20 به توصیف شاخص های حکمروایی می پردازیم.

5-2- توزیع جنسی پاسخ گویان پرسش نامه 1:

با توجه به پرسش نامه های جمع آوری شده نزدیک به 87 درصد از شهروندان پاسخ دهنده، مرد و 13 درصد زن می باشند.

جدول 3: تعداد و درصد جمعیت پاسخ دهندگان

فراوانی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
87	87	87	348
100	13	13	52
	100	100	400

5-3- توزیع سنی پاسخ گویان و توزیع تحصیلات پاسخ گویان پرسش نامه 1:

به علت تعداد زیاد پاسخ گویان سن افراد را به چهار طبقه تقسیم شد که عبارتند: 1- بین (20-35) ، 2- بین (36-45) ، 3- بین (46-55) و 4- بین (56-65).

جدول 4: توزیع سنی پاسخ گویان و توزیع تحصیلات پاسخ گویان

فراوانی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
37.5	37.5	37.5	150
87.0	49.5	49.5	198
99.3	12.3	12.3	49
100	8	8	3
	100.0	100.0	400

جدول 5: میزان تحصیلات پاسخ گویان

فراوانی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
30.8	30.8	30.8	123
62.8	32.0	32.0	128

لیسانس	118	29.5	29.5	92.3
فوق لیسانس و بالاتر	31	7.8	7.8	100.0
Total	400	100.0	100.0	

4-5- شاخص مشارکت شهروندان:

در پرسش نامه تحقیق حاضر برای بررسی میزان مشارکت شهروندان که یکی از شاخص های حکمروایی شهری خوب می باشد دو سوال مطرح می باشد. البته قابل ذکر است سوالات پرسش نامه به صورت جمله خبری است و در بسته پنج گزینه ای می باشد (کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم)، که براساس مقیاس لیکرت، درجه بندی شده است.

4-7-1- سوال یک پرسش نامه 1:

شهروندان هر منطقه به جلسات سالانه شهرداری و شورای شهر دعوت شوند. در پاسخ به سوال (شهروندان هر منطقه به جلسات سالانه شهرداری و شورای شهر دعوت شوند). که 14.3 درصد از پاسخ دهندگان با این جمله کاملاً مخالف، 19.5 درصد مخالف و 35.5 درصد اعلان بی نظری کردند اما در مقابل 28.5 درصد موافق و 2.5 درصد کاملاً موافق بودند.

جدول 5: فراوانی و درصد جواب پاسخ دهندگان به گزینه های سوال یک پرسش نامه

فراوانی تجمعی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
14.3	14.3	14.3	57
87	19.5	19.5	78
69.0	35.3	35.3	141
97.5	28.5	28.5	114
100.0	2.5	2.5	10
	100.0	100.0	400

4-5-2- سوال دوم پرسش نامه 1:

عملکرد شهرداری به گونه ای هست که مردم حاضرند داوطلبانه به شهرداری کمک مالی بکنند. در پاسخ به سوال دوم پرسش نامه 17 درصد از پاسخ دهندگان با این جمله کاملاً مخالف ، 41.5 درصد مخالف و 28 درصد اعلان بی نظری کردند و همچنین 12.3 درصد موافق و 1.3 درصد کاملاً موافق بودند.

جدول 6: فراوانی و درصد جواب پاسخ دهندگان به گزینه های سوال دوم

فراوانی تجمعی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
17.0	17.0	17.0	68

مخالفم	166	41.5	41.5	58.5
نظری ندارم	112	28.0	28.0	86.05
موافقم	49	12.3	12.3	98.8
کاملا موافقم	5	1.3	1.3	100.0
Total	400	100.0	100.0	

5-5- شاخص اثر بخشی و کارایی:

اثر بخشی و کارایی نیز یکی از شاخص های حکمروایی خوب شهری می باشد که این معیار بر استفاده از منابع موجود برای تامین نیازهای شهروندان، ارائه خدمات شهری و رضایت مرد استوار است، که در این تحقیق برای سنجش این شاخص مورد شهر همدان سوال سوم، پرسش نامه برای این منظور مطرح گردیده است.

5-5-1- سوال سوم پرسش نامه 1:

مراجعه کنندگان به شهرداری از نحوه ی برخورد کارکنان با ارباب رجوع رضایت دارند. از مجموع چهارصد نفر که به این سوال جواب دادند، 7.8 درصد به عبارتی 31 نفر از آن ها کاملاً مخالف و 32.3 درصد که شامل 129 نفر می شود، مخالف و همچنین 22 درصد که شامل 88 نفر است، بی نظر و در مقابل 33 درصد که شامل 132 نفر موافق و نیز 5 درصد که شامل 20 نفر می باشد کاملاً موافق با جمله بالا بودند.

جدول 7: فراوانی و درصد جواب چاسخ دهندگان به گزینه های سوال سوم پرسش نامه

فراوانی تجمعی درصدی	درصد داده های معتبر	فراوانی درصد	فراوانی
7.8	7.8	7.8	31
40.0	32.3	32.3	129
62.0	22.0	22.0	88
95.0	33.0	33.0	132
100.0	5.0	5.0	20
	100.0	100.0	400

6- پرسش نامه توسعه پایدار شهری:

6-1- توزیع بر حسب سن و جنسیت پاسخ گویان:

به علت تعداد زیاد پاسخ گویان سن افراد را به چهار طبقه تقسیم شد که عبارتند: 1- بین (20-35) و 39.3 درصد، 2- بین (36-45) و 48 درصد، 3- بین (46-55) و 11.8 درصد، 4- بین (56-65) و 1 درصد می باشد. با توجه به پرسش نامه های جمع آوری شده نزدیک به 81.3 درصد از شهروندان پاسخ دهنده مرد و 18.8 درصد آنان زن می باشند.

6-2- توزیع بر پاسخ گویان بر حسب تحصیلات پرسش نامه 2:

میزان تحصیلات پاسخ دهندگان پرسش نامه دو از چهارصد نفر 34.8 درصد دیپلم و زیر دیپلم، 34 درصد فوق دیپلم، 26 درصد لیسانس و 5.3 درصد فوق لیسانس و بالاتر می باشند.

7- امتیاز دهی به شاخص های حکمروایی خوب شهری و توسعه پایدار

بعد از مشخص شدن، فراوانی جواب، پاسخ دهندگان در ادامه جهت محاسبه امتیاز هر سوال، به گزینه ای که مطلوب ترین سطح را نمایش می دهد، امتیاز پنج و به گزینه ای که نامناسب ترین سطح را نشان می دهد، امتیاز یک اختصاص داده می شود. با مشخص کردن فراوانی پاسخ های مربوط به هر گزینه، امتیاز شاخص های حکمروایی با استفاده از فرمول میانه محاسبه می شود: میانه یکی از اندازه های گرایش به مرکز، پارامتری است که فراوانی مقادیر یا توزیع نمره ها را به دو گروه تقسیم می کند و خود، نمره میانی را تشکیل می دهد؛ یعنی اگر داده ها و نمره ها به طور صعودی یا نزولی مرتب شده باشند، نمره وسط میانه است که از فرمول زیر محاسبه می گردد:

$$Md = L + \left(\frac{\frac{N}{2} - FC}{F_i} \right) C$$

رابطه (1)

در این فرمول N، تعداد داده ها؛ Md فراوانی مطلق طبقه ای که میانه در آن قرار دارد؛ L کرانه پایین طبقه ای که میانه در آن قرار دارد؛ C، فاصله طبقات و FC، فراوانی تجمعی ما قبل طبقه ای که میانه در آن قرار دارد است. پس از محاسبه امتیاز مربوط به هر شاخص را تعیین می کنیم که امتیاز مربوط در کدام یک از قسمت های یک پیوستار پنج قسمتی قرار می گیرد. بدین ترتیب اگر مقدار محاسبه شده برای پاسخ های امتیاز یک شاخص بین 1 تا 2 به دست آید، وضعیت آن (نسبتا پایین) اگر امتیاز یک شاخص بین 2 تا 3 به دست آید، (نسبتا متوسط)، اگر امتیاز شاخصی بین 3 تا 4 به دست آید، وضعیت آن (نسبتا خوب)، چنان چه امتیاز بین 4 تا 5 به دست آید، وضعیت آن مطلوب (سطح خوب)، ارزیابی می شود [7]. قابل ذکر است کلیه محاسبه به وسیله نرم افزار SPSS20 صورت می گیرد.

جدول 8: جدول امتیاز شاخص های حکمروایی خوب شهری

ردیف	شاخص حکمروایی خوب شهری	امتیاز	وضعیت	ردیف	شاخص حکمروایی خوب شهری	امتیاز	وضعیت
1	مشارکت شهروندان	2.50	نسبتا متوسط	6	شفافیت	2.33	نسبتا متوسط
2	اثر بخشی و کارایی	3	متوسط	7	پذیرا و پاسخ ده بودن	3	نسبتا متوسط
3	قانون مندی	3	متوسط	8	بینش راهبردی	4	خوب
4	جهت گیری توافقی	2.67	نسبتا متوسط	9	تمرکز زدایی	4	خوب

				نسبتا متوسط	2.33	عدالت	5
--	--	--	--	-------------	------	-------	---

جدول 9: شاخص های توسعه پایدار

ردیف	شاخص توسعه پایدار	امتیاز	وضعیت
1	برنامه ریزی حمل و نقل و مدیریت ترافیک	3	متوسط
2	مدیریت کاربری اراضی	3.50	نسبتا خوب
3	کاهش مصرف منابع طبیعی	3	متوسط
4	کاهش تولید میزان زباله	3	متوسط
5	به سازی قابلیت زیست فضای شهر	3	متوسط

8- بحث و نتیجه گیری

شهرها به عنوان بزرگ ترین اجتماع مدنی دنیا ، امروزه به عنوان کانون های تمدن بشری از جایگاه پر اهمیتی برخوردارند. این پایگاه در کنار رو به رویی با انبوه مشکلات جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، کالبدی و فضایی، مدیریت شهر ها را بیش از هر زمان دیگری پیچیده و دشوار کرده است [8]. از این رو مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های بین المللی توسعه در طی چند دهه ی اخیر، با تشدید مسائل حوزه مدیریت شهری و در پی تحقیق پایداری در مدیریت شهری به چاره جویی پرداخته و در نهایت در زمان حاضر رویکرد(حکمروایی خوب شهری) به عنوان اثر بخش ترین و پایدار ترین شیوه اعمال مدیریت پذیرفته شده است [9]. حکمروایی شهری، فرآیندی است که بر اساس کنش متقابل میان سازمان ها و نهاد های رسمی اداره شهر از یک طرف، و نهاد های غیر رسمی جامعه مدنی یا عرصه عمومی از طرف دیگر شکل می گیرد [11]. مشارکت نهادهای غیر رسمی و تقویت عرصه عمومی در اداره شهر می تواند به سازگاری منافع گوناگون و در نتیجه به پایداری توسعه شهری منجر شود [10]. دولت محیط سیاسی و قانونی مساعد فراهم می کند، بخش خصوصی شغل و درآمد ایجاد می کند و جامعه مدنی کنش متقابل سیاسی و اجتماعی را از طریق بسیج گروه ها برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسهیل می کند. بر اساس مطالعاتی که در زمینه حکمروایی خوب شهری و مطابقت آن در شرایط شهرهای ایران صورت گرفته است معیارهایی چون مشارکت شهروندان ، اثر بخشی و کارآیی، مسئولیت پذیری و پاسخ گوئی، شفافیت، قانون مندی، جهت گیری توافق، عدالت، بینش راهبردی و تمرکز زدایی به عنوان معیارهای حکمروایی خوب شهری در ایران نام برده شده است [12]. "حکمروایی شهری" فرآیندی است چند جانبه میان کنش گران رسمی اداره شهر از یک طرف و نیز فعالان عرصه مدنی به عنوان کنش گران غیر رسمی که تعاملات چند وجهی آن ها می تواند به سازگاری منافع گوناگون در بین کنش گران منجر شود. آن چه در این مفهوم پیداست همانا وارد شدن جامعه مدنی و نیز بخش خصوصی به فرآیند برنامه ریزی و اداره امور (شهری) است. این در حالی است که حکومت، مجموعه ای از نهادهای رسمی و حقوقی با قدرت است [13 و 14] در این مقاله برای حکمروایی خوب شهری در همدان از آزمون میانه استفاده شده، که نتایج آن در جدول (8) آورده شده است. در این جدول شاخص های (اثر بخشی و کارآیی) و (قانون مندی) در سطح متوسط و همچنین شاخص های (مشارکت، جهت گیری توافقی، عدالت، شفافیت، پذیرا و پاسخ ده بودن) در سطح نسبتا متوسط برای شهر همدان به دست آمده است که در مجموع شاخص های حکمروایی در سطح نسبتا متوسط قرار دارند. و

دوشاخص بینش راهبردی و تمرکز زدایی که نظر شهروندان را در مورد این دو شاخص جویا شده بود بر اساس آزمون میانه شهروندان این دوشاخص را برای شهر همدان از حیث تخصصی سازی در چارت سازمانی شهرداری و واگذاری بعضی از اختیارات شهرداری به گروه های مردمی برای توسعه آینده شهر در سطح خوب ارزیابی می کنند.

قدردانی:

با تشکر از استادگرامی اسماعیل سیفی لاله و استاد بزرگوار زهرا سیفی لاله و همسر عزیزم امیر حسین سرخوش

منابع:

- [1] منیزه پور، لاله، (1386)، حکمروایی شهری و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه، جستارهای شهر سازی، شماره 20.
- [2] Sadashiva m. (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore ,India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund.
- [3] ایمانی جاجرمی، حسین، (1382)، حکمروایی شهری و پژوهش شهری، فصل نامه مدیریت شهری شماره 15-16.
- [4] گزارش عملکرد شهرداری همدان، 1394.
- [5] مرکز آمار ایران.
- [6] طرح تفصیلی شهر همدان، 1395.
- [7] جاوری، مجید، (1384)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی با تاکید بر جغرافیا، انتشارات طلور.
- [8] خلیل عراقی، محمد، (1376)، شناخت عوامل موثر در گسترش بی رویه شهری شهر تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
- [9] برک پور، ناصر، (1382)، واژگان شهری، ماهنامه شهرداری ها، سال پنجم، شماره 51.
- [10] ساوج مایکل، وارد آلن، جامعه شناسی شهری، ترجمه ابوالقاسم پور رضا، تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی و دانشگاه ها.
- [11] محمودوند، شهرام، (1389)، مکان یابی مراکز آموزشی در ارتباط با شرایط اقلیمی و محیطی در منطقه همدان، دانشگاه آزاد واحد همدان.
- [12] Atkinson , R.1998, "The New Urban Governance and Urban Regeneration: Managing Community Participation", <http://www.findarticles.com>.
- [13] Scott, allen (Ed) , 2001, Global city Regions, trends, theory , Policy; oxford university Press .
- [14] Pricopi, C (2005) Sustainable Development , [www.ingham.org/ ce/ CED/ articles, sustainable](http://www.ingham.org/ce/CED/articles,sustainable).
- [15] تقوایی، علی اکبر و رسول تاجدار، (1388) درآمدی بر حکمروایی خوب شهری در رویکرد تحلیلی، نشریه مدیریت (مدیریت شهری)، شماره 23.